

MICHELE SANVICO

SIBILLA APPENNINICA

IL MISTERO E LA LEGGENDA

SIBILLA APPENNINICA: IL LATO LUMINOSO E IL LATO OSCURO¹

1. Leandro Alberti e la «volgata fama»

Il mito della Sibilla Appenninica ha attraversato molti secoli, destando in tutta Europa l'affascinato interesse di personaggi estremamente differenti tra di loro.

Nel corso del suo lunghissimo viaggio, la leggenda è stata oggetto di una vasta molteplicità di speculazioni letterarie. Tra la grande varietà di citazioni rinvenibili in moltissimi autori, andremo a porre in evidenza due sottogruppi particolari: i brani scritti da coloro i quali respingevano e quasi deridevano i racconti che venivano narrati a proposito della Sibilla Appenninica, in quanto stupide favole per sempliciotti e creduloni; e - dall'altro lato - le citazioni tratte da personaggi che non gradiremmo incontrare in una strada poco frequentata nel bel mezzo della notte: gente che praticava arti proibite, e pensava che la leggenda della Sibilla potesse essere tutto tranne che uno scherzo.

Cominciamo allora con una delle descrizioni relative alla tradizione sibillina maggiormente improntata allo scetticismo: un brano tratto da Leandro Alberti, un frate domenicano vissuto nel sedicesimo secolo, autore di un'opera storico-geografica di grande fortuna, la *Descrizione di tutta l'Italia*, pubblicata nel 1550.

¹ Pubblicato il 18, 19,20, 21, 27, 29 e 31 ottobre 2017
(http://www.italianwriter.it/TheApennineSibyl/TheApennineSibyl_SibylsFortune.asp)

Alberti comincia la propria descrizione illustrandoci tutta la magnificenza e l'imponenza dei Monti Sibillini:

«[...] ove è molto alto esso Appennino. Quivi si partisse questa parte de'l Piceno da i monti de i Norsini: Vero è che sopra quel luogo ove è Arquata, tanto si alza l'Appennino, che se istesso se supera in altezza, cioè che avanza tutti gli altri suoi continouati gioghi siano di quanta altezza possono. Et per tanto è addimandato questo monte Vettore. Quivi è partito il territorio Piceno da'l Norsino».

Fig. 1 - Un'impressionante visione dei Monti Sibillini, uno scenario all'interno del quale diversi racconti leggendari hanno trovato dimora per molti secoli

Il frate domenicano era un uomo brillante, un erudito e un predicatore di grande esperienza; così, quando si tratta di considerare le strane favole che si narrano attorno alla Grotta della Sibilla e al vicino lago, egli non si lascia affatto convincere:

«Vedesi alla parte de quest'altissimo monte, (che riguarda all'oriente) quel tanto famoso Lago de'l quale se dice che vi appaiono i demoni costretti dagli incantatori, & che qui vi parlano con essi. Che se così fusse sarebbe cosa molto biasimevole, & tali incantamenti meriterebbero gravissime punitoni secondo le leggi Canoniche & Imperiali: Io credo che siano tutte

favole e menzogne, come poi dimostrerò descrivendo la Grotta della Sibilla».

Fig. 2 - La *Descrittione di tutta l'Italia* di Leandro Alberti, nell'edizione originale pubblicata nel 1550, con il brano dedicato alla Grotta della Sibilla

Ed ecco la descrizione della grotta, luogo spaventevole nella sua oscura, formidabile apparenza, rivestita però di ciò che Leandro Alberti stigmatizzava come sciocche dicerie:

«Veggionsi in questo paese gli altissimi monti dell'Appennino, sopra uno de li quali appare edificato il Castello de' l Monte di S. Maria in Gallo. A cui è vicina (però in detto Apennino) la larga, horrenda & spauenteuole spelunca nominata Cauerna della Sibilla: De la quale è uolgata fama, (anzi pazzesca favola) esser quiui l'entrata per passare alla Sibilla, che dimora in un bel Reame, ornato di grandi & magnifici Palaggi, habitati da molti popoli, pigliando amorosi piaceri ne detti Palaggi, & Giardini con uaghe damigelle...».

Nel prossimo paragrafo, vedremo come Leandro Alberti continuerà a riportare notizia della grotta e della sua fama: una rinomanza che pareva attirare ogni sorta di sprovveduti sin lassù, fin nello sperduto cuore dei Monti Sibillini.

2. *Leandro Alberti, «Anchora essendo fanciullo»*

Se fossimo in cerca di un autore dei secoli passati del tutto intenzionato a non sottoscrivere i racconti relativi alla Sibilla Appenninica, dovremmo rivolgerci al frate domenicano Leandro Alberti. Come anticipato nel nostro precedente post, infatti, il nostro storico e geografo non mostra di provare alcuna remora quando si tratta di demolire l'illustre leggenda. E il suo stile di scrittura diviene addirittura giocosamente ironico:

Fig. 3 - Un'altra visione del territorio dei Monti Sibillini, nel quale misteriosi racconti fiabeschi sembrano essere avvolte nelle nebbie d'alta montagna

«In vero ella è cosa molto maravigliosa, che siano passati tanti anni, ne li quali si dice esser stata ritrovata questa Caverna, & esser quivi la Sibilla, & che mai non sia stato fatto alcuna memoria d'essa da Strabone, ne da Plinio, ne da altro curioso scrittore, & vestigatore delle cose rare. Vedemo pur esser stato molto diligente Strabone in descrivere le Grotti, & spelunche, che sono a Cuma, a Baia, & a Napoli, & parimente Plinio rammentando i miracoli della Natura, & mai pur una minima parola hanno scritto di quella Grotta, ò vero della favola volgare di essa [...] Et per tanto si deve tener

essere favole & bugie tutte quelle cose narrate di detta Caverna, & Laghi, & cose da recitare per trastullo & piacere».

E questo non è tutto. L'Alberti riporta anche quel racconto, ridicolmente divertente, a proposito di quei «Thedeschi huomini dotti & pratici» che decidono di spingersi fino ai famosi Laghi di Pilato, «con gran spesa», per consacrare i loro libri magici ai dèmoni lacustri - del tutto immaginari - e ritrovandosi così «uccellati», e costretti a riprendere il cammino del ritorno verso la natia Germania «maledicendo se & gli altri, questi per haver divulgate queste favole, & se per haverle tanto facilmente credute».

«Credo non esser molto tempo», prosegue ancora l'Alberti, con perfidia velata, dissacrante, «che siano state volgate queste favole di detta Caverna [...]. Perché se fossero stati osservati dagli antichi, non dubito che ne sarebbe stato fatto memoria, sicome e fatto dell'Oracolo di Delpho, di Podalirio, dell'Averno, & dell'Antro, & Spelunca della detta Sibilla Cuma, & parimente de molti altri luoghi, sicome di spelunche, Laghi, Alberi, Fiumi, Fontane, Selve, Tempii, Sacelli, & simili altri Oracoli, ove davano risposta i bugiardi Demonii per ingannare gli huomini».

Fig. 4 - Un brano tratto dalla *Descrittione di tutta l'Italia* di Leandro Alberti

Ecco dunque come Leandro Alberti, uomo di grandissima esperienza e intelligenza, distrugge infine la leggenda di una Sibilla tra gli Appennini. Correva l'anno 1550 e Alberti ha appena enunciato le parole che costituiranno il maggior problema storico, ancor oggi irrisolto, della ricerca

contemporanea sulla Sibilla Appenninica: la sua oscura, enigmatica discendenza dalle Sibille classiche e la mancanza di qualsivoglia menzione letteraria negli autori di Roma antica.

Eppure, l'unica concessione che l'esperto scrittore si permette di accordare al mito non è di poco momento: si tratta, infatti, di un tributo alla potenza della leggenda sibillina, al potere del sogno e della favola.

Anche Leandro Alberti, in effetti, era rimasto colpito e affascinato da quel racconto leggendario. A quell'epoca non era che un bambino, e noi possiamo oggi immaginare i suoi occhi meravigliati e spalancati, mentre quel bimbo ascoltava ancora una volta il racconto senza tempo della Sibilla Appenninica:

«Queste & altre simil favole si sogliono narrare dal volgo, di questa caverna della Sibilla, si come io ricordo havere udito narrare in casa di mio padre alle donne, (anchora essendo fanciullo) per trastullo & piacere».

Malgrado tutta la sua fredda, logica razionalità, anche lui era stato reso prigioniero dal magico incanto della Sibilla.

3. Flavio Biondo e «le poltronarie de la negromantia»

Un altro autore del tutto contrario ad esprimere apprezzamento nei confronti della leggenda della Sibilla Appenninica è Flavio Biondo, il grande storico, nonché antesignano della moderna archeologia, vissuto nella prima metà del quindicesimo secolo.

Nella sua *Italia illustrata*, pubblicata in lingua latina nel 1474 e successivamente tradotta in italiano nel 1542, Biondo dedica poche righe alla nostra Sibilla, mostrando chiaramente di non provare alcuna inclinazione verso quella che egli reputava essere una sciocca diceria:

«Su nei monti altissimi nel colmo de l'Apennino, che è dirimpetto a queste terre, vi ha un'altra terra chiamata di S. Maria in Gallo, presso a la quale proprio ne l'Apennino è una gran caverna chiamata volgarmente la Grotta de la Sibilla, e poco più su è quel lago famoso nel territorio di Norcia, dove

dicono falsamente, che in vece di pesci, è pieno di demoni, e la fama così de la grotta, come del lago ha ne di nostri tirati molti pazzi dati a queste poltronarie de la negromantia, et avidi di sapere et intendere di queste novelle magiche, e più ne secoli passati, come si ragiona, gli ha tirati dico a sallire su questi altissimi monti, et alpestri, con gran fatica, e vana».

Fig. 5 - *L'Italia illustrata* di Flavio Biondo, con un'affascinante stampa di una Sibilla ritratta sul frontespizio della traduzione in lingua italiana curata da Lucio Fauno e pubblicata nel 1542

E così, molti rinomati uomini di lettere - benché disposti ad includere menzioni della caverna sibillina e del lago all'interno delle proprie opere letterarie, per mero scrupolo di completezza - consideravano i due racconti leggendari come stupide favole, tali da poter essere di interesse solamente per ignoranti e sempliciotti.

Eppure, non tutti, in Europa, la pensavano così. Alcuni personaggi prendevano la caverna della Sibilla e il lago molto sul serio.

Tremendamente sul serio. Gente che non disdegnava di praticare quelle che il Biondo aveva definito le «poltronarie de la negromantia».

cino, e piu auento e ripa tra iune terra ricca, e forte,
 quanto altra de la Marca, ma ruinata da le genti Sfor
 zesche, mentre che si cercava di cauare da la Marca
 Francesco Sforza: di sopra è poi una bella terra detta
 Cossignano, e piu sopra è Cassignano, ma piu su e fra
 terra tre miglia da Cossignano, è una bella, e forte ter
 ra, per essere in luoco naturalmente forte fondata,
 chiamata Aufida, ma su ne monti altissimi nel colmo
 de l' Apennino, che è dirimpetto a queste terre, ui ha
 un' altra terra chiamata monte di S. Maria in Gallo,
 presso a la quale proprio ne l' Apennino è una gran
 cauerna chiamata uolgarmente la Grotta de la Sibilla,
 e poco piu su è quel lago famoso nel territorio di
 Norcia, doue dicono falsamente, che in uece di pesci, è
 pieno di demoni, e la fama cosi de la grotta, come del
 lago ha ne di nostri tirati molti pazzi dati a queste
 poltronarie de la negromantia, et auidi di sapere et
 intendere di queste nouelle magiche, e piu ne secoli
 passari, come si ragiona, gli ha tirati dico a sallire
 su questi altissimi monti, et alpestri, con gran fatica, e
 uana. hor scendedo giu al lito da la foce di Azone ot
 to miglia è una terra chiamata le Grotte, da le Grotte
 a due miglia ne è un' altra chiamata san Benedetto, e
 questa spiaggia, fuora che quella di Surrento, e di Gaie
 ta, è la piu amena, e piu diletteuole di tutta Italia, piec

Aufida
 Lagrot
 ta de
 la Sibilla.

Legrot
 te.
 S. Bene
 detto,
 terra.

Fig. 6 - Il brano sulla Sibilla Appenninica tratto dall'edizione italiana de *Italia illustrata* di Flavio Biondo

populo diuitiisq; cedit & tamē dum pellendo puincia Frācisco Sfortia bellū geri
 tur id oppidū sfortiani diripuerit: supra est cossignanū nobile oppidū: supius ca Cossigna
 stignanum. Supius his in mediterraneis abest tertio miliario a cossignano aufida num.
 nobile munitissimum natura loci oppidum. Altissimis uero in montibus qui pidi Aufida
 ctis oppidis e regione rudent: summo in appenino est mons sanctæ Mariæ in gal op.
 lo: oppidum: cui ipso in appenino ppinq̄ est cauerna ingens sbyllæ uulgo appel Cauerna
 lata: & paulo superius est lacus ille in nurfinog: agri appenino: quem uano ferunt sybillæ.
 mendacio pisciū loco dæmonibus scateret. ea tñ duog: locog: fama multos diebus
 nris & plures superioribus ut au diuimus sæculis pellexit necromātia delectatos aut
 noscendag: reg: mirādag: auidus: ut arduos hos montes magno uanoq; labore cō
 fcederent. Distant in littore ab azone fluuii hostio griptæ oppidū octo agriptisq;
 sanctus Bndictus: itē oppidum duos mille passuū q̄ maritima regio oīum Italæ

Fig. 7 - Il brano sulla Sibilla Appenninica tratto dall'edizione originale latina de *Italia illustrata* di Flavio Biondo (1474)

Fig. 8 - Mai pubblicato prima: il medesimo brano tratto dal manoscritto originale vergato da Flavio Biondo (Ottoboniano Latino n. 2369 dalla Biblioteca Apostolica Vaticana)

E - come vedremo nel prossimo paragrafo - non si trattava certo di persone con il quale sarebbe stato piacevole avere a che fare.

4. Giovanni Tritemio e il demone sotterraneo

La leggenda della Sibilla Appenninica: un racconto fiabesco, un viaggio nel mistero, un sogno cavalleresco di avventura e ardimento, o anche una sciocca narrazione per sempliciotti e creduloni. Questo è il lato luminoso del mito.

Esiste, però, anche un lato oscuro. Un racconto di magia e incantesimi, di ingannevoli illusioni e arti tenebrose. Fin da quando furono narrati per la prima volta i racconti di Guerrin Meschino e Antoine de La Sale, la Sibilla Appenninica si è presentata come uno spirito maligno, in cerca di anime delle quali impossessarsi e capace di trasformare se stessa in disgustosi serpenti.

Questo lato oscuro della Sibilla era ben conosciuto in tutta Europa, come attestato dalle numerose citazioni rinvenibili in tutti i secoli e presso tutti i paesi.

Fig. 9 - Una visione sinistra e tenebrosa del panorama dalla cima del Monte Sibilla nell'attimo incantato che precede l'alba

Per comprendere la ragione di questa fosca nomea, dobbiamo ritornare alle radici della cultura magica rinascimentale, e in particolare a Giovanni Tritemio, un abate benedettino di origine tedesca vissuto a cavallo tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo, divenuto uno dei più importanti esponenti di una lunga tradizione connessa allo studio dell'occulto e del mistero.

Nella sua opera *Liber octo questionum ad Maximilianum Cesarem*, una serie di risposte a domande postegli dall'Imperatore Massimiliano I, pubblicata nel 1540, Tritemio dedica la sesta risposta (*Questio sexta*) al potere della magia nera (*De potestate maleficarum*), definendo una classificazione dei dèmoni sulla base dei luoghi presso i quali essi si trovarono a cadere originariamente dal cielo al principio del mondo.

Una classe specifica è dedicata al 'genus subterraneum', e cioè a quegli spiriti maligni che, dal cielo, sprofondarono fino alle regioni sotterranee della terra:

«Il quinto genere è chiamato sotterraneo: coloro che dimorano nelle spelonche e caverne e cavità delle remote montagne. E questi dèmoni sono estremamente pericolosi: si impadroniscono specialmente di coloro che scavano gallerie e cercano metalli, e di chi è alla ricerca di tesori nascosti sotto la terra: sono particolarmente desiderosi di nuocere al genere umano. Essi sono inoltre in grado di suscitare venti e fiamme dalle fenditure della terra. E scuotono le fondamenta degli edifici».

[Nel testo originale latino: «*Quintum genus subterraneum dicitur: quod in speluncis et cavernis montiumque remotis concavitatibus demorant. Et isti daemones affectione sunt pessimi: eosque invadunt maxime qui puteos & metalla fodunt, & qui thesauros in terra latentes querunt: in pernicie humani generis paratissimi. Hiatus efficiunt terrae ventosque flaminos suscitant: & fundamenta edificiorum concutiunt*»].

Ma cosa ha a che fare, tutto questo, con la Sibilla Appenninica? Andiamo a leggere il passo successivo, andando a trovare nuove interessanti corrispondenze con la nostra leggenda:

«Talvolta, di notte, escono in moltitudini dalle montagne e inscenano danze meravigliose e spettacolari nei campi, per poi subitamente sparire al comando di uno di loro, di cui temono l'imperio, ritornando così nei loro nascondigli sotterranei. Qualche volta è anche possibile udire, tra le loro schiere, il suono tintinnante di campanelli».

[Nel testo originale latino: «*Noctibus aliqui de montibus turmatim egressi mirandas stupendasue in campis ducunt choreas: & quali uni ducis metuentes imperium, subito evanescunt ad signum: & ad sua diverticula revertuntur. Interdum nolarum inter eos auditur sonit*»].

Tutto ciò non può non riportarci alla mente le fate danzanti con piedi caprini che scendevano di notte dal Monte Vettore, secondo la nota tradizione locale viva nell'area dei Monti Sibillini. Ma c'è ancora qualcosa di più:

«Essi non chiedono di meglio che suscitare terrore e stupefazione nel cuore degli uomini. È noto inoltre che in alcuni casi essi abbiano condotto uomini tra i più semplici fino ai segreti recessi delle loro montagne, mostrando loro

meravigliose illusioni: come se ivi fossero da trovarsi le aule degli uomini beati».

[Nel testo originale latino: «Nihil magis querunt quam metum hominum & admirationem. Unde habemus compertum quod simplices hominum quosdam nonnumquam in sua latibula montium duxerunt stupenda mirantibus ostendentes spectacula: et quasi beatorum ibi sint mansiones amicos se virorum mentiuntur.»]

Si tratta di un'interessantissima corrispondenza con la leggenda della Sibilla Appenninica: il magico regno sotterraneo, ricolmo di palazzi e tesori, nella gioia perfetta di una vita eterna da viveri nell'amore di affascinanti damigelle. Ma è solo un'illusione malefica, un trucco ingannevole giocato agli uomini da un demone del sottosuolo.

Fig. 10 - Il *Liber octo questionum ad Maximilianum Cesarem* di Johannes Trithemius, con la sezione dedicata ai demoni sotterranei

Potrebbe trattarsi di un'infondata, equivoca interpretazione del mito della Sibilla Appenninica? La risposta è che non c'è nulla di infondato. Perché siamo in grado di reperire un'ulteriore menzione, riferita a quanto qui sopra illustrato, all'interno di un altro volume scritto nel secolo successivo.

E questo libro, il cui autore è Martino Delrio, un gesuita fiammingo, arruolerà esplicitamente la Sibilla Appenninica nella quinta classe di Tritemio: nulla di più e nulla di meno di un accreditato 'demone sotterraneo'.

5. Martino Delrio e le illusioni «*de Specu Nursino*»

Continuiamo il nostro viaggio attraverso il lato oscuro della leggenda della Sibilla Appenninica: il cuore tenebroso di una tradizione che, per secoli, ha esercitato una incredibile capacità di attrazione su maghi e negromanti di tutta Europa, fino ad una remota regione montuosa situata al centro dell'Italia, i Monti Sibillini.

In un precedente post, abbiamo visto come nel 1540 Giovanni Tritemio avesse introdotto una classificazione degli spiriti maligni, tra i quali egli aveva definito uno specifico sottogruppo di malvagi 'demoni del sottosuolo'.

Che relazione poteva avere tutto questo con la Sibilla Appenninica? Un legame, in effetti, molto stretto. Sarà infatti Martino Delrio, un sacerdote fiammingo vissuto nella seconda metà del sedicesimo secolo, membro della Compagnia di Gesù, che posizionerà la nostra Sibilla direttamente all'interno della quinta classe di Tritemio dedicata ai demoni sotterranei.

Delrio aveva compilato un ponderoso trattato sulla magia nera, il *Disquisitionum magicarum libri sex*, pubblicato nel 1599. Nel Libro II, alla Questione 27 relativa alle maligne apparizioni, egli ripercorre in dettaglio la classificazione definita da Tritemio. Giunto alla quinta classe, Delrio riporta il passo di Tritemio nel quale si parla della sinistra abitudine dei demoni sotterranei di adescare gli uomini «fino ai segreti recessi delle loro montagne, mostrando loro meravigliose illusioni». Ed ecco cosa scrive subito dopo:

«È proprio da questi inganni che sono si sono originate le favole a proposito del monte di Venere, di cui si fa menzione nella lettera di Papa Pio II e nella descrizione della Grotta della Sibilla nella regione di Ancona

riportata da Antoine de la Sale; e anche della montagna delle femmine Bianche vicino Kempenfent, e del 'monte delle Donne elfiche' nel Brabante; e in Italia a proposito della Caverna di Norcia e della Sibilla che lì risiederebbe, della quale fece menzione Pio II nell'epistola 46».

[Nel testo originale latino: «Ex huiusmodi ludibriis natae sunt fabulae de monte Veneris, cuius mentio apud Pium II in epistola et Speluncae Sibyllae quam in Ancona describit Antonius de la Sale; et montis Albarum foeminarum apud Kempenfent, et in Brabantia 'den Alvinnen berch'; et in Italia de Specu Nursino et de Sibylla illic degente, cuius meminit D. Pius II [in] epistola 46...»]

Fig. 11 - Le creste dei Monti Sibillini avvolte in una luce sospesa e soprannaturale

E così, la Sibilla Appenninica - la stessa entità descritta da Antoine de la Sale nel suo *Paradiso della Regina Sibilla*, la cui caverna era stata menzionata anche in una lettera quattrocentesca scritta da Papa Pio II (la vedremo in un prossimo post) - era stata ufficialmente arruolata tra i ranghi ingloriosi di un esercito di malvagi dèmoni: uno spirito maligno dell'oltretomba, associato alle favolose 'montagne della dea Venere', i monti

dell'amore incantato, in merito ai quali venivano raccontate molte storie soprattutto nei Paesi del nord Europa (e uno di questi racconti era quello di Tannhäuser).

Con Martino Delrio, il lato oscuro della Sibilla Appenninica, già resosi apparente almeno due secoli prima, diviene manifesto nell'ambito del dibattito culturale in corso sulla magia tra i secoli sedicesimo e diciassettesimo.

Tutti, ma proprio tutti - compresi certi equivoci personaggi interessati alle arti magiche, e la stessa Chiesa - sono ora informati del fatto che tra le montagne di Norcia si trova una caverna, nella quale abiterebbe un qualche genere di essere soprannaturale: un 'punto caldo', dove una fessurazione nel nostro mondo materiale rende possibile il passaggio verso un mondo spirituale sinistro e terrifico.

Fig. 12 - Le *Disquisitionum magicarum libri sex* di Martino Delrio, con il brano che menziona la Sibilla Appenninica

E Martino Delrio non si trattiene dal fornirci ulteriori informazioni su questo tema. Egli cita da un altro autore, il cui nome è 'Crespeto'. E questo Crespeto, come riferitoci da Delrio, afferma che qualcuno avrebbe avuto l'incredibile, straordinaria possibilità di incontrare la Sibilla: un incontro diretto e personale con la Sibilla Appenninica di Norcia. Questa persona avrebbe addirittura potuto contemplare le sembianze della demoniaca Sibilla.

Chi era Crespeto? Che cosa aveva scritto esattamente? E chi era quell'uomo mortale che aveva potuto incontrare la leggendaria Sibilla Appenninica?

Le risposte a queste stupefacenti domande saranno presentate nel prossimo paragrafo.

6. Crespeto e le sembianze della Sibilla

Stiamo per fare ingresso negli aspetti più oscuri della leggenda della Sibilla Appenninica. Ci stiamo approssimando sempre di più al cuore tenebroso del mito, così come recepito lungo centinaia e centinaia di anni in un contesto poco raccomandabile composto da sedicenti maghi e incantatori, alla ricerca di un sacrilego punto di accesso al potere personale, alla ricchezza e al successo, abbagliati dalle seduzioni del male e in cerca di un aiuto impossibile, da reperirsi, come in un incubo, tra i picchi remoti dei Monti Sibillini.

«Sappiamo attraverso la testimonianza di alcuni famosi Incantatori i quali furono catturati a Mantova nell'anno 1586, nel mese di Novembre, con i loro libri magici che essi stavano portando alla Sibilla per consacrarli per i fini che abbiamo in precedenza illustrato...».

È questo l'incredibile principio di un brano mai pubblicato in precedenza, scritto da Pierre Crespit, conosciuto anche come 'Crespitus', un monaco celestiniano di origine francese (1534 - 1594) che aveva viaggiato attraverso l'Italia per visitare i monasteri appartenenti alla Congregazione dei Celestini (incluso forse quello situato a Norcia). Nel suo trattato *De la hayne de Satan et malins esprist contro l'homme*, lungo ben 900 pagine e

pubblicato a Parigi nel 1590, egli ci parla estesamente della Sibilla - e non di una Sibilla qualsiasi, ma proprio della Sibilla Appenninica di Norcia.

Crespeto ci presenta una narrazione alquanto sinistra: un processo penale tenuto a Parigi contro un sedicente incantatore, che si era recato in Italia al Monte della Sibilla: un documento unico, in grado di fornire allo storico una significativa messe di informazioni sull'importanza della Grotta della Sibilla a quell'epoca.

Fig. 13 - Un'elaborazione artistica del Monte Sibilla circondato da oscuri vapori (immagine composta creata da Michele Sanvico)

«Non ometterò di riferire a proposito di un significativo discorso tratto da un processo», racconta Crespetus, «che fu fatto contro un famoso mago chiamato Domenico Mirabello, italiano nativo di Arpino, e contro la sua matrigna Marguerite Garnier, i quali furono entrambi arrestati a Mantova con i loro libri di magia, che essi stavano portando alle Sibille, divinità dei maghi, per essere consacrati, al fine di potenziarli come ho già spiegato. Il detto Mirabello depose innanzi ai giudici affermando che un altro suo compagno chiamato lo Scotto, che aveva per lungo tempo agito in Francia come famoso Negromante, e aveva posto in scena delle dimostrazioni della sua arte davanti a Principi & Signori che erano stati alla sua scuola, e nulla di buono ne avevano appreso, che egli era stato a consultare la famosa Sibilla che i viaggiatori in Italia affermavano trovarsi in una grotta o cava in prossimità della città di Norcia in Italia».

[Nel testo originale francese (Livre I, Discours 6): «Je ne veux obmettre un notable discours tiré d'un procès qui a esté fait d'un insigne magicien

nommé Dominique Mirabille Italien natif d'Arpine & à sa belle mere Marguerite Garnier, qui furent apprehendez à Mante avec leur livres de magie qu'ils portoient aux Sibylles deesses des magiciens pour estre consacrez, à fin d'avoir plus d'effet comme j'ay dit ailleurs, ledit Mirabille deposa devant les juges qu'un autre sien compaignon nommé l'Escot qui a long temps rodéen France fameux Necromantie, & a joué des tours de son mestier devant les Princes & Seigneurs qui ont esté à son escole & n'y ont rien appris de bon, qu'il avoit esté consulter la Sibylle fameuse que les voyageurs d'Italie asseurent estre en une grotte ou carriere proche de la ville de Nurse en Italie la quelle il dit estre de basse stature assise en une petite chaise les cheveux pendans jusque à terre, laquelle luy donna un livre consacré, & luy meit dans un agneau qu'il avoit au doigt un esprit, par le moyen desquels livre & esprit il eust la puissance d'aller en tous lieux où il souhaittoit estre transporté moyenant que le vent ne fust contraire»].

Fig. 14 - Pierre Crespet (Crespetus), *De la hayne de Satan et malins esprits contro l'homme*, nel quale è contenuto un riferimento alla Sibilla Appenninica

L'Italia, Norcia, la Sibilla, i libri magici, gli incantatori: tutto questo è stato oggetto di dibattito innanzi ad un giudice francese, a Parigi, nel 1586, regnante il Re Enrico III. Il mito legendario della Sibilla Appenninica era

evidentemente considerato come un argomento estremamente sensibile, quantomeno da un punto di vista religioso, e per nulla da derubricarsi come una mera, vuota favola.

Continuiamo con la nostra lettura tratta da Crespeto. I Giudici stanno interrogando il mago di origine italiana. Certamente, egli è sottoposto a terribili torture. La Corte ha intenzione di esaminarlo approfonditamente per verificare ogni dettaglio di questa sinistra vicenda. Ed ecco dunque le parole di Domenico Mirabelli, l'uomo che afferma di avere veduto la Sibilla:

«... Egli [Mirabelli] disse che la Sibilla era di bassa statura, seduta su di una piccola sedia, i lunghi capelli sciolti fino a terra».

La Sibilla. Così come era apparsa ad un testimone torturato, forse agonizzante; la Sibilla, seduta nella sua caverna posta tra le cime dell'Appennino italiano, nell'anno 1586. Sono queste le sole parole, pervenuteci attraverso secoli di saggi e opere letterarie, che descrivano le sembianze osservate della Sibilla Appenninica.

Ma perché maghi e incantatori si mostravano così bramosi di recarsi fino ai lontani Monti Sibillini, in Italia, per incontrare la Sibilla? Crespeto ci fornisce la risposta, grazie al fatto che la lista dei desideri di quei negromanti era lì a portata di mano, a disposizione dei giudici, vergata in modo manifesto su di un foglio di carta destinato ad essere consegnato alla stessa Sibilla:

«Nella richiesta che venne loro trovata indosso, da presentarsi alle Sibille che presiedevano alla Negromanzia e alla Magia, erano contenute queste cose, che essi supplicavano le Sibille di consacrare i loro libri in modo tale che gli spiriti maligni facessero tutto ciò che fosse loro ingiunto nel corso dell'evocazione senza loro nuocere, apparendo in piacevole forma di uomo [...] e che fossero pronti a venire di notte come di giorno, quando fossero stati evocati. Le supplicavano inoltre di apporre ai loro libri magici, che erano in numero di tre, il proprio marchio, affinché essi risultassero più potenti al fine di poter richiamare i detti spiriti, e che essi non fossero mai arrestati dalla Giustizia, e anche che risultassero favoriti in tutte le loro imprese, amati sommamente da Re, Principi e grandi Signori, che non

perdessero mai ai giochi d'azzardo, e potessero anche godere della fortuna e guadagnare quanto volessero».

[Nel testo originale francese (Livre I, Discours 15): «Toutesfois on sait par la deposition de quelques fameux Magiciens qui furent saisis à Mante l'an 1586, au mois de Novembre, avec leurs livres qu'ils portoient à la Sibylle pour consacrer aux fins que nous dirons ailleurs, que les cercles se font, afin que le diable n'ait entree ou force sur ceux qui l'invoquent & appellent à leur secours, & sont munis de croix & autres expiations que le diable redoubte. Car en la requeste qu'on leur trouva pour presenter au Sibylles qui president sur la Necromance, & Magie, ces choses estoient contenues, qu'ils supplioient les Sibylles de consacrer leur livres à tels effects que les mauvais esprits fissent tout ce que leur seroit enjoint par leur coniuration sans faire aucun mal, apparoissans en forme de bel homme, & qu'on ne fust contrainst de faire aucun cercle n'y en leurs maisons, ny aux champs, & qu'ils fussent prompts à venir de nuist & de jour, quand ils seroient evoquez. Les supplioient aussi d'apposer à leurs dits livres de Magie, qui estoient trois en nombre, leur caractere, afin qu'ils eussent plus de puissance pour appeller lesdits esprits, & qu'ils ne fussent repris de Iustice, ains qu'ils fussent fortunez en toutes leurs entreprises, bien aymez des Roys Princes, & grands Seigneurs, ne perdissent jamais aux jeux, ains fussent chanceux & gagnassent quand ils voudroient, que leurs ennemis ne pourtassent nuysance».]

Secondo il testimone, i desideri di Domenico Mirabelli furono effettivamente esauditi: «la Sibilla gli diede un libro consacrato, & mise in un anello che egli aveva al dito uno spirito, per mezzo dei quali libro e spirito egli avrebbe avuto il potere di recarsi in ogni luogo egli avesse desiderato di essere trasportato, a condizione che il vento non gli fosse contrario».

Dunque, ecco perché il Monte della Sibilla raggiunse una fama di tale portata attraverso l'Europa intera. Il racconto fiabesco di una Sibilla magica, una veggente, come nel romanzo *Guerrin Meschino*, ma anche un potente demone come in questo fosco resoconto tratto da un processo penale, era ampiamente noto ed in grado di attrarre ogni sorta di viaggiatori fino agli elevati picchi del Massiccio dei Monti Sibillini.

Era capace, la Sibilla, di donare fortuna ai propri visitatori? Non sempre, e di certo non nel presente caso. Spesso, il destino personale del supplice non si conformava alle aspettative che il medesimo desiderava, come in effetti accadde a Domenico Mirabelli da Arpino e alla sua matrigna Marguerite Garnier:

«Essi chiesero anche alla Sibilla che gli spiriti non mentissero loro; ma essi furono comunque condannati, gettati nel rogo & bruciati a Parigi assieme ai loro libri, affinché si sappia che il demonio è il vero ingannatore e seduttore, e che tutti coloro che si associano ad esso sono Idolatri, e saranno puniti».

[Nel testo originale francese (Livre I, Discours 15): «[...] à la charge aussi que les mauvais esprits ne seroient point menteurs, mais ils furent condamnez, au feu & bruslez à Paris avec leurs livres, afin qu'on sache que le diable est vrai trompeur & seducter, & tous ceux qui luy adherent sont Idoatres & reprouvez»].

Quanti di questi sedicenti maghi si sono recati fino al Monte Sibilla, nel corso di così tanti secoli, per implorare gli stessi, proibiti servigi? Nel prossimo post, analizzeremo più approfonditamente le parole di Crespeto, rilevando alcune significative connessioni con il mito del Lago di Pilato e altri racconti leggendari.

7. La belva dalle profondità della terra

Nel corso del nostro lungo viaggio attraverso il lato oscuro della Sibilla Appenninica, ci siamo imbattuti nelle opere semidimenticate di Giovanni Tritemio (1540), Pierre Crespet (1590) e Martino Delrio (1599): secondo questi autori, la Sibilla era una sorta di demone sotterraneo, uno spirito malvagio e infido in cerca di anime da catturare e intento ad adescare gli uomini all'interno di sconosciuti recessi sotterranei, facendo uso di affascinanti illusioni.

Cosa possiamo dunque aggiungere in merito a questo 'demone' così profondamente letterario?

In primo luogo, possiamo rammentare quell'ulteriore passaggio tratto da Crespeto, nel quale egli afferma che «si dice anche che le dette Sibille prendano piacere a custodire pecore ed agnelli, e a conversare con le greggi, e questa è la ragione per la quale i pastori ne avrebbero maggiore conoscenza rispetto ad altri»: una conferma del carattere pastorale della tradizione sibillina, probabilmente originatasi già in età preromana nel contesto di un sapere tradizionale precristiano.

[Nel testo originale di Crespeto: «Il dist aussi que lesdictes Sibylles prennent plaisir à garder les brebis & agneaux, & à converser aux troupeaux, qui est la raison pourquoi les bergers en ont plustot cognoissance que les autres, si est-ce que le berger qui accusa ledictes magiciens apprehendé avec eux fut estouffé par le diable en prison & trainé avec eux au supplice sur une claye tout mort pour servir de spectacle ou on devoit mettre tous ceux qui gastent & perdent les hommes, les bestes, & les champs par leurs charmes & magie»].

In secondo luogo, Crespeto ci fornisce un'ulteriore conferma a proposito di un fatto di particolare importanza, già a noi noto tramite brani reperiti in altri autori: l'ingresso della caverna era sorvegliato, proprio per impedire ai negromanti di penetrare al suo interno. Ecco cosa scrive Pierre Crespet nel suo volume: «egli [Domenico Mirabelli] disse inoltre che il Papa fa attentamente sorvegliare la detta caverna dove si trova la citata Sibilla, al fine di impedire ogni comunicazione con essa, e dunque non ci sono che quei maghi in grado di rendersi invisibili che possano entrare in contatto con essa». Si tratta di una conferma ufficiale, riferitaci da un membro della Chiesa, che la Chiesa stessa temeva quella lunga ed apparentemente ininterrotta teoria di negromanti che tentavano di raggiungere la caverna sulla cima. E abbiamo visto - a giudicare dai brani che abbiamo reperito - che avevano buone ragioni per albergare tali timori.

[Nel testo originale di Crespeto: «Dit davantage que le Pape fait soigneusement garder la ditte carriere où est la ditte Sibylle, pour empescher la communication avec elle, & n'y a que ceux qui sont magiciens, & y peuvent invisiblement entrer qui la puissent aborder, à cause que quand on communique avec elle, soyt magicien ou autre, les tempestes & foudres s'esmouvent horriblement par tout le païs, & afin qu'on ne pense ceci estre fabuleux»].

Ma, oltre a quanto sopra menzionato, la terza e più importante considerazione è che «quando un negromante o chiunque altro entra in contatto con la Sibilla», afferma ancora Crespeto, «tempeste e fulmini si sollevano orribilmente per tutta la contrada». Perché questa tipologia di "demone sotterraneo", come aggiunge Tritemio, è «in grado di suscitare dalle fenditure della terra venti e fiamme. E scuotono le fondamenta degli edifici».

Fig. 15 - I Monti Sibillini, in Italia, una regione frequentemente scossa da devastanti terremoti

Essi possono scuotere gli edifici dal cuore della terra.

Ora è dunque chiara la connessione diretta, o più esattamente la perfetta sovrapposizione, tra i due leggendari racconti, quello relativo alla Sibilla e la tradizione concernente il Lago di Pilato, secondo la quale tempeste devastanti si sollevano quando i libri magici sono consacrati presso le sue rive, come narrato da Antoine de La Sale e Arnold di Harff: la caverna o il lago, non c'è differenza tra i due luoghi, in quanto in entrambi i casi le acque, i cieli e la terra sembrano partecipare della medesima, violentissima convulsione.

E questa terribile convulsione, questa furiosa agitazione, che «scuote le fondamenta degli edifici» con orribili contorcimenti del corpo titanico della terra - una punizione per gli uomini quando sono messi in atto empie tentativi di entrare in comunicazione con entità maligne per conseguire poteri proibiti - queste convulsioni hanno un nome.

Quel nome è terremoto.

In questo scenario, tutto ciò sembra confermare ulteriormente il fatto che il mito della Sibilla Appenninica non è niente altro che il terrore che vive nel cuore degli uomini per l'abominevole, improvvisa distruzione che risale talvolta dalle profondità degli abissi: dalla misteriosa, insondabile tenebra che giace al di sotto degli Appennini.

Michele Sanvico